

Guía didáctica

JUBILEO DE LAS COFRADÍAS

16-18 de mayo 2025

FRANCISCO JOSÉ BORGE MORÓN

CON LA COLABORACIÓN DE VERÓNICA COBANO DELGADO PALMA

Todo el contenido de esta guía está registrado.
Se ruega citar (Borge & Cobano, 2025)

Sobre el autor

Francisco José Borge Morón (2001), es personal investigador en formación en el área de Teoría e Historia de la Educación en la Universidad de Sevilla, donde actualmente cursa su doctorado contratado en formación por el ministerio. Forma parte del grupo de investigación “Educación de Personas Adultas y Desarrollo”. Su trabajo se centra en la mejora de los procesos formativos de los docentes a través del cine, la formación de los docentes, tanto en activo como en formación.

Apasionado de la enseñanza, se dedica a publicar artículos educativos, con temas que abarcan también la cultura andaluza y la integración de la Semana Santa como recurso pedagógico esencial. Su conocimiento profundo de patrimonio e idiosincrasia de las hermandades se suma a la participando en todas las magnas celebradas desde dos mil once, experiencia que lo dota de un prisma globalizado de esta tradición asumida como forma de vida en Andalucía. Ha vivido muy de cerca experiencias similares a esta como la JMJ de Madrid del año dos mil once con su Virgen de Regla de Sevilla, revividos en la última celebrada en Lisboa que han enriquecido su perspectiva sobre la juventud, la fe y conexión con nuestra Semana Santa.

Formado en el Centro Vicenciano Virgen Milagrosa y la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla, Francisco José ha trabajado como profesor en varios centros, siendo reseñable especialmente el Colegio de Fomento Tabladilla, donde también ha compartido además su pasión por la fotografía y la edición de vídeo compartiendo sus investigaciones sobre la Semana Mayor con el alumnado, fruto de las publicaciones. Su dedicación a la educación y la cultura lo ha llevado a colaborar con diversos medios de comunicación a través de fotografía y redacción y a ser pregonero y presentador de actos relevantes en el ámbito cofrade.

Con un amor profundo por su ciudad y sus tradiciones, Francisco José sigue comprometido con su misión de transformar la educación y de compartir la riqueza de esta tradición globalizada.

Publicaciones vinculadas al área

Borge Morón, F. J., & Granados, M. N. (2024). Propuesta didáctica multidisciplinar para abordar la Semana Mayor andaluza a través de la metodología CLIL. En Estrategias y prácticas innovadoras para la transformación pedagógica (pp. 93-121). Dykinson.

Este capítulo aborda una propuesta didáctica para enseñar sobre la Semana Mayor andaluza utilizando la metodología CLIL (Content and Language Integrated Learning), que integra el aprendizaje de contenido cultural con la lengua extranjera.

Borge Morón, F. J., & Cobano-Delgado Palma, V. C. (2023). Preservación de la tradición cultural andaluza en las vísperas de la Semana Mayor: Intervención educativa multidisciplinar basada en la metodología CLIL. Revista Educativa de Investigación, 2023.

Este artículo presenta una intervención educativa que utiliza la metodología CLIL para enseñar sobre la Semana Mayor andaluza, enfocándose en su preservación cultural y la inclusión de diversas tradiciones en el contexto educativo de Andalucía

Con la colaboración de:

Verónica Cobano-Delgado Palma; Vicedecana de Prácticas y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias de la Educación y Profesora Titular de Universidad en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación y Pedagogía Social de la Universidad de Sevilla. Con una sólida trayectoria investigadora, ha centrado su labor académica en el estudio comparado de los sistemas educativos, la educación intercultural, la igualdad de género y la cultura de paz. Sus trabajos han explorado en profundidad las relaciones entre religión, identidad cultural y educación en contextos euro-mediterráneos, especialmente entre España y Marruecos. Forma parte del grupo de investigación “Educación de Personas Adultas y Desarrollo” y ha dirigido y participado en numerosos proyectos nacionales e internacionales, muchos de ellos con especial atención al papel de la mujer en la educación y los órganos de gobierno universitarios.

Autora de numerosas publicaciones —entre ellas libros, capítulos y artículos científicos—, ha combinado su rigor académico con un fuerte compromiso por visibilizar las desigualdades sociales y culturales desde la educación. Su enfoque humanista e intercultural ha dado lugar a propuestas que fomentan la inclusión, la equidad y el entendimiento entre culturas. Ha trabajado activamente por integrar la perspectiva de género y los derechos humanos en el discurso educativo, convirtiéndose en una voz referente en los estudios comparados sobre religión, infancia, inmigración y políticas educativas en Europa y el norte de África.

Ilustraciones

Portada: elaboración propia de Francisco José Borge Morón, a partir de las ilustraciones editadas por la doctora Belén Abad de los Santos.

Imágenes del interior que ilustran la guía, fotografías de Francisco José Borge Morón.

Una guía para **vivir, aprender y disfrutar** en familia

¿Te imaginas viajar a Roma y ver una **gran procesión** con imágenes como las de tu Semana Santa? En 2025, los cofrades del mundo entero van a vivir un momento único: el **Jubileo Cofrade**, una gran fiesta de la Iglesia que tendrá como protagonistas a miles de **hermandades**. Esta guía está pensada especialmente para ti, que eres curioso, te gusta **aprender** y te emocionas con los pasos, los tambores y la historia que hay detrás de cada imagen y sobre todo para las **familias y docentes** y poder abordarlo antes, durante y después.

📍 A lo largo de sus páginas, descubrirás la magia de la **Gran Procesión en Roma**, donde dos pasos andaluces -un Cristo y una Virgen- representarán todo el arte, el sentimiento y la tradición de Andalucía. Uno refleja el estilo solemne de **Sevilla** y el otro la alegría única de **Málaga**. ¡Serán el corazón de la procesión, recorriendo lugares como el Coliseo romano, ante miles de personas!

👁️ Pero esta guía no es solo para **mirar**, ¡es para **jugar, observar** y aprender! Está llena de píldoras de aprendizaje, **curiosidades, desafíos** visuales, preguntas rápidas y hasta juegos para colorear. Con cada capítulo podrás descubrir cómo son las **cofradías** en **otras partes del mundo**, cómo se construyen los pasos, qué significan los **símbolos** que llevan y cómo las tradiciones viajan de un país a otro. Todo, explicado de forma **sencilla y divertida** para que aprendas sin darte cuenta.

📖 Esta guía tiene un enorme potencial educativo, porque te ayuda a conocer el arte, la historia, la música, la geografía y los valores de la Semana Santa de una manera cercana y emocionante. Pero no todo se aprende en el cole: también es muy importante que vivas estas experiencias fuera del aula, acompañado por tu familia. Los **padres, madres, abuelos** o hermanos mayores pueden ayudarte a **entender mejor** lo que ves, compartir sus recuerdos, y descubrir juntos todo lo que una procesión puede enseñarnos sobre fe, cultura y comunidad.

👨👩👧👦 Por eso, esta guía también es una **invitación** a las familias: a acompañar a los más pequeños en un **viaje único**, a fomentar la curiosidad, a responder sus preguntas y a emocionarse juntos con lo que significa ser **cofrade**. Porque la mejor forma de aprender... ¡es **compartirlo** con quienes más queremos!

ÍNDICE

La Guia.....	5
1.La Semana Santa.....	7
2. El arte sacro en Andalucía.....	8
3. Fenómeno cultural y educativo.....	10
4. Una semana globalizada.....	14
5. Roma, un antes y un después.....	15
6. El recorrido.....	17
7. La procesión.....	18
8. Tradiciones y curiosidades.....	21
9. Glosario ilustrado.....	23
10-12 Unidas por el cielo.....	24
13. Consejos prácticos para la familia.....	29
14.Experiencia sensorial.....	30
15. Sostenibilidad y respto al entorno.....	31
16. Reflexiones.....	32
17. Proyección internacional.....	33
18. ¿Cómo mantener viva...?.....	34
19. Debate familiar.....	35
20. Actividades post-prpcesión.....	36
21. Las imágenes.....	37
22. Juego de observación.....	39
23. Detectives del arte cofrade.....	41
24. Una situación excepcional.....	42
25. La agenda.....	42
26 Recursos.....	43
Notas.....	44

CON LA COLABORACIÓN DE VERÓNICA COBANO DELGADO PALMA

Todo el contenido de esta guía está registrado.
Se ruega citar (Borge & Cobano, 2025)

LA GUIA

La guía didáctica para la Gran Procesión en Roma, protagonizada por la Esperanza de Málaga y el Santísimo Cristo de la Expiración, representa una innovadora **propuesta educativa diseñada para toda la familia**. Este producto interactivo traslada la experiencia **museística al aire libre**, permitiendo a los participantes sumergirse en la rica tradición cofrade andaluza en un contexto internacional único. El contenido de este producto se completa con el cuento creado titulado “Al cielo de Roma”

5 motivos para implementarla

Experiencia inmersiva: La guía ofrece una experiencia educativa inmersiva que combina elementos históricos, culturales y religiosos, permitiendo a los visitantes interactuar con la procesión de manera significativa.

Inclusividad: Diseñada para acoger tanto a conocedores como a neófitos de la tradición cofrade, la guía facilita la comprensión y apreciación de este evento singular para un público diverso.

Aprendizaje intergeneracional: Al estar pensada para toda la familia, fomenta el diálogo y el aprendizaje compartido entre diferentes generaciones.

Contextualización histórica: Proporciona un marco histórico que conecta la tradición andaluza con la ciudad eterna, enriqueciendo la experiencia cultural de los participantes.

Fomento del turismo cultural: La guía actúa como un puente entre culturas, promoviendo el turismo religioso y cultural entre España e Italia

LA GUIA

Esta guía didáctica no solo enriquece la experiencia de la Gran Procesión en Roma, sino que también sirve como un instrumento educativo que **trasciende las paredes de los museos**, llevando el aprendizaje al corazón mismo de la tradición viva. Al combinar elementos históricos, culturales y espirituales, la guía permite a las familias **vivir una experiencia única** que fomenta el entendimiento intercultural y el aprecio por el patrimonio inmaterial.

**Una gran
fiesta de la
fe**

**Un
momento
histórico**

**Tradiciones
que
enseñan
valores**

**Una
peregrinación
única**

**Recorrer
Roma de
forma
inolvidable**

**Un mosaico
de culturas**

**Hacer nuevos
amigos,
cofrades de
todo el mundo**

**Descubrir
imágenes
impresiona
ntes**

**Vivir el
esfuerzo en
equipo**

**Una
experiencia
que nos
transforma**

1. La Semana Santa

Tradición, arte y cultura

La Semana Santa es mucho **más** que una **fiesta religiosa**. Es un momento lleno de **cultura** y **tradición**. Durante estos días, las calles se llenan de procesiones, música, comida deliciosa y muchas obras de arte que **conectan** con el pasado y perviven **generación tras generación**

Un Museo Viviente en las Calles

Las esculturas y figuras religiosas de la Semana Santa **salen a la calle**. Las procesiones son como una obra de **teatro en vivo**, donde las figuras son las estatuas que representan momentos de la pasión ¡Las calles se convierten en un **gran museo**!
¡**Efímero** y **cambiante**!

Una Fiesta que Une a Todos

Es una **fiesta** donde familias y amigos se **reúnen**. Todos participan con **respeto** y **devoción**, y cada ciudad tiene su propio estilo de celebrarlo, lo llamamos **idiosincrasia**. Todas distintas, pero con un patrón común, la **pasión** y **devoción**.

¿Qué Puedo Ver y Hacer?

Asocia los siguientes Qr a cada categoría. Escanéala y descúbrelos

Procesiones

Música

Arte

Comida típica

1

2

3

4

2.El Arte Sacro en Andalucía

Un tesoro a preservar

El arte sacro en Andalucía es fundamental. Representa el **80% del patrimonio histórico** de la región y tiene un valor histórico y económico **incalculable**. Es un motor de empleo y **atrae** a miles de **turistas** interesados en la cultura religiosa.

Diversidad y Riqueza del Patrimonio

Andalucía posee una **impresionante diversidad** de arte religioso, que incluye **escultura, arquitectura, pintura y textiles**. Grandes **imageros** como Arteaga y Darío Fernández, junto con **bordadores** como los Grande de León, han dejado su huella en el arte sacro de la región. **Pintores** como Nuria Barrera y Fernando Vaquero también han contribuido a la **evolución** de esta tradición, creando obras que reflejan la rica **historia** y **fe** de Andalucía.

Protección y Conservación

El Gobierno andaluz ha invertido más de **6 millones de euros** desde 2020 en la protección del **patrimonio sacro**, con planes de aumentar la inversión a 8 millones en los próximos años. Esto incluye **restauraciones**, actividades **culturales** y apoyo a la **investigación**. Relevancia del **IAPH**.

Impacto cultural y económico

La **protección** del arte sacro no solo preserva la historia, sino que también fortalece la **economía** de la región al atraer turistas y fomentar el **estudio** y el **entendimiento** de las tradiciones andaluzas.

2.El Arte Sacro en Andalucía

Patrimonio musical, legado vivo

La **música** desempeña un papel **esencial**. Sin las **marchas** procesionales, las **saetas** y los **cantos**, la Semana Santa perdería gran parte de su **esencia**. El patrimonio musical andaluz en esta celebración ha sido forjado a lo largo de los **siglos**, transmitido como un **legado** que **enriquece** no solo la **religiosidad**, sino también la **identidad colectiva** creando un género musical que **traspasa fronteras**.

La importancia del patrimonio musical en la Semana Santa andaluza:

Seña de identidad:

Cada **ciudad** y **hermandad** tienen un **repertorio musical** propio que los define y distingue, contribuyendo a la **riqueza y singularidad** de la cultura regional.

Preservación de la memoria:

Las **marchas antiguas**, las **saetas tradicionales** y los **himnos populares** actúan como **vehículos de memoria** histórica, manteniendo **vivas costumbres** y **sentimientos** de épocas pasadas.

Participación y cohesión social:

La música es un elemento de **unión** en las hermandades y entre los **barrios**. Las bandas de música, corales y saeteros forman parte **activa** de la **vida social** y **espiritual** todo el año.

Refuerzo de la emoción colectiva:

La música **acentúa** los momentos de **recogimiento**, **fervor** o **alegría** durante las procesiones, envolviendo a fieles y espectadores en una **atmósfera efímera** única.

Arte y devoción unidos:

El patrimonio musical de la Semana Santa andaluza fusiona la **creación artística** con la expresión de la fe, demostrando cómo la cultura popular puede alcanzar **niveles de alta sensibilidad estética**.

Evolución respetuosa:

La tradición musical se mantiene viva no solo por la **conservación** de obras clásicas, sino también por la **incorporación** de nuevas **composiciones** que **respetan** el **espíritu** y **aportan valor** a estas.

3 .Fenómeno cultural y educativo

Un tesoro a preservar

La Semana Santa en Andalucía es mucho más que una festividad religiosa: es un **fenómeno cultural** y **social** que abarca una gran variedad de **actividades** y **oficios**. Con una enorme riqueza patrimonial, artístico y económico, la Semana Santa se convierte en una herramienta educativa muy importante. Aquí exploramos por qué trabajar este tema en las aulas es tan valioso para los estudiantes y las familias.

1. Una Plataforma Educativa Intercultural

La Semana Santa ofrece una excelente oportunidad para aprender de manera transversal en distintas áreas:

- **Historia del arte:** Se pueden estudiar esculturas como las de Juan de Mesa o los artistas contemporáneos como José María Leal .
- **Antropología social:** Los rituales de la Semana Santa son parte del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, lo que abre puertas para entender costumbres que han sido transmitidas de generación en generación.
- **Economía circular:** Más de 1.000 talleres artesanales activos, que emplean técnicas antiguas y producen arte sacro, permiten introducir conceptos de economía sostenible y tradicional.

2. Un Museo Vivo de Oficios Tradicionales

La Semana Santa mantiene vivos muchos oficios artesanales tradicionales, como el bordado, la cerería o la orfebrería. Estos oficios no solo conservan el arte popular, sino que también son un campo de aprendizaje y trabajo para nuevos artesanos. Cada año, 1.200 aprendices se forman en estos talleres, donde combinan tradición con innovación.

3 .Fenómeno cultural y educativo

Motor económico comunitario

La Semana Santa es una fuente importante de empleo y actividad económica. En Andalucía, 127 actividades económicas están asociadas a esta festividad. Las más relevantes incluyen:

- **Industrias creativas:** imaginería, orfebrería, bordado, cerería, diseño de carteles, producción audiovisual, fotografía, etc.
- **Servicios logísticos:** maquinaria y herramientas para el montaje, seguridad vial, transporte, etc.
- **Hostelería sostenible:** Ruta gastronómica cuaresmal.

Este ecosistema genera más de 10.000 empleos y tiene un impacto económico significativo, especialmente en ciudades como Lorca (Murcia), donde el bordado ritual representa el 12% del PIB local.

Iniciativas Educativas y la Necesidad de Transversalidad

Actualmente, la enseñanza de la Semana Santa en las escuelas se limita principalmente a la asignatura de religión. Sin embargo, este enfoque restringido no explora todas las posibilidades educativas que ofrece la festividad. La Semana Santa es una excelente oportunidad para integrar otras materias como historia, arte, antropología o ciencias sociales.

Por ejemplo, el estudio de esculturas renacentistas y barrocas vinculadas a la Semana Santa puede enriquecer la comprensión del patrimonio cultural, pero rara vez se explora en clase. García et al. (2023) señalan que, al no integrar estos aspectos culturales e históricos, se pierde una gran oportunidad para el aprendizaje interdisciplinario.

3 .Fenómeno cultural y educativo

DECÁLOGO para el AULA

1. Un Enlace entre Historia, Arte y Cultura. La Semana Santa es un viaje a través del tiempo, permitiendo que los estudiantes exploren la evolución del arte religioso. Desde las tallas barrocas de artistas como Juan de Mesa hasta las modernas esculturas de Jesús Richarte, cada paso es una oportunidad para estudiar historia, arte y evolución cultural. Integrar estos contenidos en las aulas permite conectar a los estudiantes con un patrimonio único.

2. Un Recurso Transversal para Diversas Asignaturas. La Semana Santa ofrece una gran versatilidad pedagógica. No se limita solo a la religión: se puede abordar desde historia, arte, geografía, economía o antropología social. Su estudio se convierte en una herramienta de integración de contenidos, vinculando asignaturas diversas en torno a un tema común.

3. Fomenta el Pensamiento Crítico. Trabajar la Semana Santa invita a los estudiantes a reflexionar sobre las tradiciones y su significado cultural, favoreciendo el análisis crítico. Al discutir los símbolos, los rituales y el contexto social de las festividades, los estudiantes desarrollan habilidades para cuestionar y comprender los diferentes puntos de vista de una sociedad.

4. Estimula la Creatividad. La Semana Santa está llena de elementos artísticos: desde las esculturas hasta los bordados y pasos. Los estudiantes pueden ser invitados a explorar su creatividad al estudiar las técnicas artesanales que se emplean en los talleres de bordados y cerería, o incluso al intentar realizar sus propias interpretaciones de estos artefactos culturales.

5. Conectar a los Estudiantes con su Cultura Local. Para muchos estudiantes, la Semana Santa representa una oportunidad única para reconocer y valorar las tradiciones y costumbres de su entorno. Promover el conocimiento de las festividades locales ayuda a los niños y jóvenes a sentirse más conectados con su identidad cultural, favoreciendo el orgullo local y el respeto por sus raíces.

3 .Fenómeno cultural y educativo

DECÁLOGO para el AULA

6. Promueve el Respeto y la Tolerancia. La Semana Santa, como tradición que involucra diferentes comunidades y creencias, permite que los estudiantes reflexionen sobre la tolerancia intercultural. En un mundo cada vez más globalizado, aprender a valorar las tradiciones de otros es esencial para fomentar el respeto y la convivencia pacífica.

7. Aporta Herramientas para Comprender la Economía Local. El estudio de la Semana Santa también puede abrir el camino para introducir a los estudiantes en el concepto de economía circular y el impacto económico de las festividades. Analizar cómo las industrias como el bordado, la cerería o la hostelería se integran en la cadena de valor de la Semana Santa ofrece una perspectiva práctica sobre cómo las tradiciones influyen en la economía local.

8. Genera Oportunidades de Aprendizaje Experiencial. Llevar la Semana Santa al aula crea oportunidades para el aprendizaje vivencial. Las visitas a talleres de artesanos, exposiciones de arte sacro o la observación directa de las procesiones proporcionan experiencias reales que enriquecen el conocimiento teórico y refuerzan el aprendizaje práctico.

9. Involucra a la Comunidad Escolar. La Semana Santa es una excelente oportunidad para implicar a toda la comunidad escolar. Los docentes pueden organizar debates, talleres o charlas con artesanos, historiadores o miembros de las cofradías, lo que no solo enriquece el aula, sino que también fortalece la comunicación y colaboración entre los estudiantes, familias y la comunidad en general.

10. Fomenta el Valor del Patrimonio Cultural. Por último, trabajar la Semana Santa en las aulas ayuda a los estudiantes a valorar y preservar el patrimonio cultural. Al aprender sobre las manifestaciones artísticas y las tradiciones locales, los estudiantes comprenden la importancia de conservar estos elementos como un legado que define su historia, identidad y futuro.

4 .Una semana globalizada

Movilidad

- Hermandades del sur de España: Las cofradías han compartido tradiciones que enriquecen las costumbres locales.
- Intercambio de arte y devoción: El intercambio entre hermandades impulsa la evolución artística y cultural.

Migraciones familiares

- Migración dentro de España y América Latina: Familias emigraron llevando sus devociones, lo que dio lugar a nuevas hermandades e imágenes.
- Devociones andaluzas: Las tradiciones se expandieron y adaptaron, conservando su esencia original. Macarena y Gran Poder y también de glorias.

GRAN PODER AREQUIPA MACARENA FILIPINAS ROCÍO SOUTH CAROLINA eSPERANZA DE TRIANA MANILA

Impacto de la era digital

- Difusión digital: La globalización digital ha ampliado la difusión de la Semana Santa, conectando comunidades a través de experiencias compartidas.
- Redes sociales: Etiquetas como #SemanaSanta permiten seguir celebraciones en tiempo real, uniendo personas de distintas culturas. También a lo largo del año con #TDScofrade.
- Plataformas interactivas: Ofrecen historias, traducciones y contexto para un acceso global a las tradiciones.
- Transformación cultural: La conexión digital preserva y transforma la Semana Santa, generando un intercambio cultural global.
- Comunidad internacional: Las celebraciones trascienden lo físico y se comparten mundialmente con un solo clic.

TIK TOK

#TDScofrade

Webs actualizadas

Inglés vehículo acercamiento

de Andalucía en Semana Santa

5. Roma, un antes y un después

¿Qué es?

El Jubileo Cofrade 2025 será el primer jubileo dedicado exclusivamente a cofradías, marcando un hito en el reconocimiento de la religiosidad popular por parte de la Iglesia.

¿Qué supone a los cofrades?

Por primera vez, las cofradías y hermandades serán las protagonistas del Jubileo Cofrade 2025, un evento exclusivo para este colectivo, donde los cofrades de todo el mundo podrán reunirse en Roma y mostrar la diversidad de la religiosidad popular.

Un Reto Logístico y Espiritual

La organización del Jubileo Cofrade es un desafío logístico, coordinando a miles de cofrades de todo el mundo y cumpliendo los protocolos del Vaticano. La comisión central, con Paloma Saborido como única española, juega un papel clave para garantizar la visibilidad de las hermandades en este evento histórico.

Málaga y Sevilla

Málaga y Sevilla, referentes de la Semana Santa, jugarán un papel clave en el Jubileo Cofrade 2025, destacando la religiosidad popular andaluza en Roma. La creciente relación de las cofradías malagueñas con el Vaticano resalta su reconocimiento internacional y la consolidación de su presencia en la Iglesia.

5. Roma, un antes y un después

Dos singulares formas contrapuestas

El Cachorro de Sevilla y la Virgen de la Esperanza de Málaga representan dos estilos contrastantes de la Semana Santa andaluza: la sobriedad y recogimiento sevillano frente al esplendor y fervor popular malagueño. Ambas figuras reflejan la diversidad y riqueza cultural de esta celebración religiosa en el sur de España.

Un Futuro Brillante para las Cofradías

El Cachorro y la Virgen de la Esperanza encarnan dos expresiones distintas de la Semana Santa andaluza: la solemnidad de Sevilla y la espectacularidad de Málaga, evidenciando la diversidad cultural y espiritual de esta tradición en el sur de España.

- **Primera vez dedicada a cofrades:** El Jubileo Cofrade de 2025 es el primer Año Santo en el que las cofradías tienen un papel protagonista exclusivo. Esta distinción subraya su relevancia dentro de la Iglesia.

- **Reunión global de cofrades:** Cofrades de todo el mundo se reunirán en Roma, celebrando su fe y compartiendo tradiciones. Esto fortalecerá los lazos entre distintas culturas religiosas.

- **Reconocimiento histórico de la religiosidad popular:** La Iglesia reconoce la importancia de la religiosidad popular, representada por las cofradías, en un contexto global. Este acto revaloriza el papel de las hermandades en la transmisión de la fe.

- **Visibilidad internacional de la Semana Santa:** Las cofradías españolas, especialmente las de Málaga y Sevilla, tendrán un protagonismo en el evento. Esto potenciará su visibilidad a nivel mundial, destacando su trascendencia.

- **Unión con el Vaticano:** La invitación del Papa y la participación del Vaticano en la organización son testimonio del respaldo e interés por la religiosidad popular.

6. El recorrido

El recorrido definitivo del Jubileo Cofrade alcanzará una longitud aproximada de 3,75 kilómetros, permitiendo que la Gran Procesión atraviese algunos de los enclaves más emblemáticos de Roma, como el Coliseo.

- Itinerario histórico: La procesión recorrerá zonas de gran valor patrimonial tanto en el trayecto de ida, durante la tarde, como en el retorno, ya entrada la noche.
- Mejora organizativa: Esta ampliación del trazado facilitará una mejor organización y logística de la comitiva, optimizando también la distribución de peregrinos, fieles y público a lo largo de todo el recorrido.
- Preprocesión especial: El mismo itinerario será realizado previamente por la Preprocesión, que acompañará a las imágenes del Cristo de la Expiración y la Virgen de la Esperanza.

Este diseño no solo realza el carácter solemne del Jubileo, sino que también garantiza una experiencia de fe y devoción más accesible y memorable para todos los asistentes.

SCAN ME!

- 1º PREPOSICIÓN
- 2º 14:00 INICIO DE LA PROCESIÓN
- 3º 22:00 CIERRE DE LA PROCESIÓN

Escanéa el código y navega por el recorrido

7. La procesión

¡Una gran **aventura** religiosa con sabor internacional! 🌍 Antes de que salgan los grandes pasos **andaluces**, Roma vivirá una preprocesión única con cofradías venidas de varios países europeos. Se trata de un desfile lleno de **historia** y **emoción** donde verás crucifijos, imágenes y estandartes que vienen de **Portugal, Francia, Italia, el Vaticano** y **España**.

◆ ¿Quiénes participan?

- Desde **Portugal**, abre el camino una **cruz patriarcal** del siglo XVIII.
- La **Santa Sede** aporta una imagen de **Santa Ana con la Virgen**
- De **León** (España) llega un antiguo **Jesús Nazareno**.
- Desde **Génova** (Italia), **crucifijos** que se llevan en equilibrio.
- **Perpiñán** (Francia) trae un **Cristo** muy antiguo del siglo XIII.
- Y **Enna** (Italia) participa con una **Virgen de los Dolores** muy expresiva 😞.

◆ ¿Qué pasa después?

Llega el gran momento: la Gran Procesión Andaluza 🇪🇸, donde veremos en Roma al imponente **Cristo del Cachorro de Sevilla** † y a la bellísima **Esperanza de Málaga** ♥. Son dos formas de vivir la Semana Santa que, aunque diferentes, se unen en una misma fe.

🔍 ¿Sabías qué...?

- 🦶 Toda la procesión mide **1.250 metros** de largo (¡más de 12 campos de fútbol!).
- ⌚ Dura **una hora y media**, y solo las hermandades andaluzas ocupan 800 metros y desfilan durante una hora entera.
- ✂️ En paralelo, otro grupo de cofradías sin imágenes, pero con **estandartes** y cruces, saldrá desde las Termas de Caracalla y esperará en el Circo Máximo, un antiguo estadio romano 🏟️, para recibir a las imágenes principales.

🧠 **Preguntas** para ti: **¿Puedes localizar en el mapa todos los países que participan? ¿Y reconocer a cuál pertenece cada imagen por su estilo?**

7. La procesión

Ordena y nombra las siguientes imágenes participantes en la procesión

Nota: la imagen de la Virgen con Santa Ana es ilustrativa. No es la que procesiona

7. La preprocesión

María Addolorata (Enna, Sicilia)

Ciudad de Enna, Sicilia, Italia.

Dolorosa en papel maché del siglo XVIII, obra de Luigi Felice.

Confraternita di Maria SS. Addolorata, fundada en 1875 y agregada a la Orden Servita en 1882.

Virgen implorante, cabello suelto, mano derecha sobre el vientre y mirada elevada.

Viernes Santo en su "fercolo", templete metálico plateado con palio negro estrellado y forro azul.

Hermandad hermanada con la Cofradía de las Penas de San Vicente (Sevilla) desde el año 2000.

Crucifijos de las Casacce (Liguria)

Región de Liguria (Génova y su entorno), Italia.

Obras atribuidas a escultores como Anton Maria Maragliano (1664-1739). Vinculación con el Cádiz dieciochesco: se trata de Anton María de Maragliano (1664-1739), autor de numerosas obras en el entorno gaditano.

Pertenecientes a diferentes cofradías. de la misericordia, de origen tardío medieval.

Procesión de Cristos crucificados llevados en equilibrio por un solo portador, el cristezante. Crucifijos de gran tamaño decorados con remates plateados, potencias y ricos textiles; vibran al caminar, produciendo sonido característico.

Viernes Santo y agosto. se reparten entre purtuei ("portadores" de Cristo) y los strauei (levantadores) que pasan por crucifijo de un portador a otro.

Pueden llegar a pesar hasta 160 kg. Entre los más famosos está el Cristo negro de Bissoni, tallado en 1610 en madera de azufaifo

Jesús Nazareno (León)

León, Castilla y León, España.

Escultura del siglo XVII de autor anónimo, en la línea de Gregorio Fernández.

Restaurado con un cuerpo de Miñarro

Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, fundada en 1611.

Jesús con la cruz a cuestas, acompañado de Simón de Cirene (obra de Víctor de los Ríos, 1946).

"Procesión de los Pasos" el Viernes Santo, de Interés Turístico Internacional.

Procesiona en el antiguo paso de San Gonzalo de Sevilla

8. Tradiciones y curiosidades

La leyenda del Cachorro: La imagen del Cristo de la Expiración, conocida popularmente como "El Cachorro", tiene su origen en una leyenda sevillana. Se dice que el escultor Francisco Ruiz Gijón se inspiró en el rostro de un gitano apodado "El Cachorro", a quien vio morir tras ser apuñalado, capturando su expresión de agonía en la talla.

Incendio de 1973 y salvamento heroico: En 1973, un incendio destruyó la antigua imagen de la Virgen del Patrocinio. Un hermano logró salvar al Cristo de la Expiración, aunque sufrió daños en las piernas. Los hermanos Cruz Solís lo restauraron. Procesiona cada Viernes Santo y el paso se adaptó para que la imagen no sufriera más daños.

Un altar itinerante: El paso del Cristo de la Expiración fue renovado en 1997 con un diseño neobarroco de Manuel Guzmán Bejarano. En 2018, se aprobó una remodelación para enriquecer su iconografía, incorporando figuras de los evangelistas y Padres de la Iglesia, consolidando su carácter como "altar itinerante".

Una devoción que trasciende fronteras: Es la obra definitiva de toda la escuela barroca, excelencia coparable a Montañés, Juan de Mesa, Rubens y Bernini. sido fuente de inspiración para artistas y devotos más allá de Sevilla. Su expresividad ha sido objeto de estudio en diversas disciplinas artísticas.

Una basílica en Triana: En 2012, el Papa Benedicto XVI elevó el templo de la Hermandad al rango de basílica menor, siendo la única en el barrio de Triana y la cuarta en Sevilla en recibir esta distinción.

8. Tradiciones y curiosidades

El romero de la Esperanza: Es tradición que los monaguillos vayan esparciendo una alfombra en el suelo, dejando el aroma convertido en emblema y perfume del Jueves Santo. Es tradición que tras el paso de la Virgen de la Esperanza, los fieles recojan ramitas de romero del suelo como símbolo de bendición y protección para sus hogares.

Coronación canónica en 1988: La Virgen de la Esperanza fue coronada canónicamente en 1988 en la plaza de la Constitución, donde se levantó un altar para la ocasión.

Los pañuelos de la Virgen para los enfermos: Es tradición entre los devotos conservar pañuelos bendecidos que ha llevado la Virgen durante su procesión, para ofrecerlos como consuelo a enfermos y necesitados.

El Nazareno del Paso bendice al pueblo: En su recorrido procesional, el Nazareno del Paso se detiene en la plaza de la Constitución para impartir su bendición a la ciudad, un momento muy esperado por los fieles.

El trono más pesado de Andalucía: El trono de la Esperanza es uno de los más pesados de toda Andalucía, con más de 4.000 kg, y requiere la participación de más de 260 hombres de trono para ser portado por las calles de Málaga. Requiere de tallaje, que consiste en medir la altura de los hombres de trono para asignarles una posición adecuada bajo las andas, asegurando equilibrio, ergonomía y una correcta distribución del peso durante la procesión.

9. Glosario ilustrado

A. Son los que desfilan delante del paso, con túnica y a veces con cirios... ¡y hacen silencio o rezan!

B. Es alto, puntiagudo y cubre la cabeza... ¡pero deja ver solo los ojos!

C. Son cuatro personajes que aparecen en muchos pasos y escribieron sobre la vida de...

D. Es la ropa que llevan los nazarenos... ¡a veces con capa, cinturón o incluso capirote!

E. Es un canto muy sentido que a veces se oye desde un balcón, dedicado a...

F. Es como un "techo bonito" que cubre a algunas Vírgenes... suele tener bordados de oro y...

G. Es un gran candelabro con una vela encendida que llevan algunos niños o acólitos en la...

H. Son como lámparas de cristal que iluminan los lados del paso y protegen las velas del...

I. ¡Sin ellos no hay procesión! Van debajo o al lado del paso y cargan con...

J. Es el grupo que organiza el paso... ¡y todos visten igual y caminan juntos por...

K. Cubren la parte baja del paso... ¡como si fuera una falda gigante que esconde a los que van dentro!

L. Es un adorno metálico en la parte delantera del paso... se usa para avisar a los que...

M. Lo mueven los monaguillos o acólitos y suelta humo perfumado llamado...

N. Son los dibujitos o relieves en los laterales del paso que cuentan historias de...

O. Acompaña con cornetas y tambores y sigue el ritmo del...

P. Es lo que llevan los costaleros o hombres de trono... ¡y donde va montada la imagen!

Q. Es la primera en aparecer al comenzar la procesión, va delante y señala...

R. Lo lleva la Virgen y suele ser larguísimo, brillante y de...

S. Es una barra larga que sirve para sostener el palio... ¡y también para que puedan agarrarse los...

T. Es un velo de encaje que algunas mujeres llevan en la cabeza, a menudo con...

• Trono / Paso

• Palio

• Costalero/

Hombre de trono

• Varal

• Manto

• Cruz de guía

• Cirial

• Túnica

• Capirote

• Incensario

• Banda de música

• Llamador

• Candelabros

de guardabrisas

• Nazareno

• Faldones

• Cartelas

• Evangelistas

• Saeta

• Hermandad/

Cofradía

• Mantilla

10. Unidas por el cielo

Conexión histórica y cultural

Roma y Andalucía, pese a la distancia, comparten profundas **raíces** cristianas que se expresan intensamente durante la Semana Santa.

1. El Barroco: ¡Un puente entre Roma y Sevilla!

- Roma dio origen al **Barroco**, con **esculturas teatrales** y **emotivas** como las de **Bernini**.
- Andalucía adoptó ese estilo y lo hizo más humano en su Semana Santa, llena de **emoción** y **cercanía**.
- Imágenes como **El Cachorro** o la Virgen de las **Angustias de Córdoba** o la **Piedad del Baratillo** inspiran en obras naturalistas como La Piedad de **Miguel Ángel**.

III 3. Procesiones romanas... ¡muy parecidas a las nuestras!

- En la **Roma antigua** también hacían **procesiones**:
- Religiosas (como las **Lupercalia**, donde desfilaban por la **Via Sacra**).
- Teatrales, donde en el **Circo Máximo** se representaban escenas como la **Pasión de Cristo**.
- En el Coliseo, muchos cristianos fueron **martirizados**, y desde 1756, se realiza allí el famoso **Vía Crucis**, consagrando el lugar a la Pasión de Jesús.
- La Vía Sacra romana **procesionaba al emperador** como si fuera **un dios**... ¡justo como procesionamos a nuestros Cristos hoy!

4. Una devoción heredada y defendida

- En el siglo **XVII**, **Sevilla** defendía la Inmaculada Concepción de la Virgen antes de que fuera dogma.
- La Hermandad del **Silencio** consiguió que el Papa **Pablo V** prohibiera que se discutiera contra esa creencia.
- En **1854**, el Papa **Pío IX** lo convirtió en dogma oficial... y nació el **pienono**, dulce con forma de sotana en su honor.

5. Tradiciones que nos unen

- **ROMA** 📍 **ANDALUCÍA** 🌸
- Coliseo → Vía Crucis
- Calles → Estaciones de Penitencia
- Baldaquino de San Pedro → Palios bordados con oro
- Santa María della Pietà → Vírgenes con la Piedad
- Cirios, túnicas, música sacra → Cirios, túnicas, marchas y saetas
- Fiesta de la Inmaculada desde el Vaticano → Celebrada en Sevilla desde siglos atrás. La hermandad del silencio porta en su cortejo un cirio pintado con la Inmaculada, en defensa del dogma que lograron proclamar.

Con ayuda de la IA, describe imágenes que comparen Andalucía con Roma. Déjate llevar por la imaginación y establece cómo sería.

 Que antes que Roma mi Sevilla proclamó...

11. Unidas por el cielo

Conexión histórica y cultural

Sesenta minutos, sesenta segundos, lo que supone un compás de espera.

Curiosidad en Andalucía	Equivalente en Roma
1. La Catedral de Sevilla es la tercera más grande de la cristiandad.	1. La Basílica de San Pedro en el Vaticano es la más grande del mundo cristiano.
2. Los palios andaluces y algunos pasos de Cristo reciben petaladas desde balcones.	2. En el Panteón de Agripa, se lanzan pétalos desde la cúpula en Pentecostés.
3. La Giralda, antiguo minarete, es ahora campanario de la catedral.	3. El Obelisco Vaticano fue trasladado desde Egipto y ahora adorna la Plaza de San Pedro.
4. La Capilla Real de Granada alberga los restos de los Reyes Católicos.	4. Las Grutas Vaticanas e iglesias colindantes contienen las tumbas de numerosos papas.
5. Andalucía alberga basílicas con imágenes centro de devoción como la Macarena.	5. La Basílica de Santa María la Mayor es una de las principales basílicas marianas de Roma.
6. La Basílica del Gran Poder cuenta con una gran cúpula circular inspirada en la de Agripa.	6. El Panteón inspiró cúpulas en iglesias. Se convirtió en iglesia por eso no fue destruída.
7. Muchas hermandades tienen reliquias, salen en procesión. Lignum Crucis, Vera Cruz, Sevilla.	7. En Roma, las reliquias de santos están conservadas en múltiples basílicas.
8. El Retablo Mayor de la Catedral de Sevilla es gótico-renacentista.	8. El baldaquino de Bernini es una de las obras más reconocidas del Barroco romano.
9. Los templos, conventos y hermandades albergan el arte sacro andaluz.	9. En Roma, muchas iglesias como San Luigi dei Francesi son pinacotecas religiosas.
10. En Jerez, un paso lleva coronas de laurel el palio, símbolo de victoria. Hdad del Nazareno	10. En Roma, las coronas de laurel eran símbolo de triunfo y eternidad.
11. Las procesiones recorren la Carrera Oficial, común en las ciudades y municipios andaluces.	11. En Roma, las procesiones antiguas seguían la Vía Sacra, un recorrido común.
12. Los nazarenos visten túnicas y capirotos como atuendo de penitencia. El hábito es sagrado y cambia dependiendo de la hdad.	12. En la antigua Roma, los penitentes usaban vestimentas especiales durante las festividades religiosas.
13. Las saetas se cantan como rezo durante las procesiones en Semana Santa	13. En Roma, los cantos gregorianos acompañan las ceremonias litúrgicas.
14. No todas las hermandades llevan música, muchas van en silencio, Gran Poder, Sevilla.	14. Las procesiones del Viernes Santo en Roma son marcadas por el recogimiento y el silencio.
15. La liberación de un preso por la Hermandad del Rico de Málaga es un acto anual.	15. En Roma, durante el Jubileo, se conceden indulgencias y actos de clemencia.
16. Existen procesiones de penitentes con cadenas y pies descalzos en nazarenos.	16. En el Día de la Sangre de Belona, los romanos se autoflagelaban.
17. El recorrido oficial es embellecido con colgaduras y flores. En Roma, se decoraban las casas para las festividades religiosas.	17. En Roma, se decoraban las casas para las festividades religiosas, en especial por donde pasaba la procesión.
18. La Resurrección se celebra con alegría, las Vírgenes ya no tienen lágrimas. Abre las glorias	18. En las Hilarias romanas se celebraba la resurrección de Atis con gran alegría y gozo.

12. Unidas por el cielo

Conexión histórica y cultural

Sesenta minutos, sesenta segundos, lo que supone un compás de espera.

Curiosidad en Andalucía	Equivalente en Roma
19. Existen representaciones teatrales vivas de la Pasión en los dinámicos pasos de misterio.	19. En Roma se realizaban autos sacramentales parecidos.
20. En Andalucía, se reparten estampas y recuerdos de los titulares de la hermandad.	20. En Roma, se entregan medallas y objetos bendecidos durante fiestas, para rezar.
21. Las imágenes procesionales son tallas policromadas de gran realismo.	21. Las esculturas de Bernini en Roma muestran un detallado realismo barroco.
22. El Cristo del Cachorro es conocido por su expresión de dolor humano.	22. La escultura de "El Éxtasis de Santa Teresa" de Bernini expresa emociones intensas.
23. La Virgen de las Aguas. Son pocas imágenes procesionales que están hechas de barro.	23. En Roma, algunas catacumbas contienen relieves y esculturas en barro cocido.
24. Algunos pasos incluyen elementos como el pelícano, símbolo de amor sacrificial. Amor.	24. En Roma, estos símbolos aparecen en mosaicos e iconografía cristiana.
25. Bordados en oro decoran los mantos y estandartes. Es todo un negocio, el bordado.	25. En Roma, las vestiduras papales también se elaboran con hilos de oro.
26. El Barroco sevillano es conocido por su teatralidad y gran riqueza ornamental	26. En Roma, el Barroco de Bernini dio origen a la escenografía sacra.
27. Miguel Ángel influyó en los escultores andaluces.	27. La anatomía de la Piedad inspiró a muchos artistas en Sevilla.
28. En la Semana Santa sevillana hay palios que recuerdan al baldaquino romano.	28. El baldaquino de San Pedro es un símbolo barroco por excelencia.
29. Las cartelas de los pasos relatan la vida de Cristo, escenas de su pasión, patrón común.	29. En Roma, los frescos y esculturas narran pasajes evangélicos.
30. En el Convento de San Jacinto surgió la Hermandad de la Estrella.	30. Fundado por los Mínimos, una orden activa en Roma también.
31. Santa Elena, madre de Constantino, recuperó la Cruz y es venerada en Andalucía.	31. En Roma se venera en Santa Croce in Gerusalemme, que conserva fragmentos de la Cruz.
32. San Francisco de Paula fundó conventos en Andalucía como el de la Victoria.	32. También fundó casas de su orden en Roma.
33. San Pedro Nolasco fundó los Mercedarios, presentes en cofradías andaluzas.	33. En Roma, los Mercedarios tienen iglesia y convento desde el siglo XIII.
34. La devoción a la Inmaculada Concepción se celebraba ya en Sevilla en el siglo XVII.	34. El papa Pío IX proclamó el dogma en 1854 desde Roma.
35. Acreditación de entidades prestadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.	35. Pablo V firmó la bula que frenaba a los dominicos en 1615.
36. San Pablo visitó Hispania según la tradición. Vinculado a muchas hermandades.	36. En Roma reposan sus restos en la basílica que lleva su nombre.

12. Unidas por el cielo

Conexión histórica y cultural

Sesenta minutos, sesenta segundos, lo que supone un compás de espera.

Curiosidad en Andalucía	Equivalente en Roma
37. Muchos papas han visitado Andalucía, como Juan Pablo II en 1993.	37. En Roma se siguen celebrando actos recordando visitas y peregrinaciones.
38. En Sevilla se celebra también engalanando los balcones, escaparates, er	38. En Roma, la Invencción de la Cruz es también fiesta litúrgica.
39. Representa el lugar donde Jesús fue juzgado; en Andalucía se evoca en pasos como el de la Sentencia.	39. La escalera santa (Scala Sancta) es venerada en Roma.
40. El Via Crucis andaluz refleja esa tradición con estaciones callejeras.	40. El Coliseo fue consagrado a la Pasión desde 1756 con un Via Crucis anual.
41. Las torrijas son el postre típico de Semana Santa, aunque hay más como los pestiños.	41. En Roma, se preparan platos como la colomba pasquale (pastel de Pascua).
42. El potaje de vigilia con garbanzos y bacalao es habitual.	42. En Roma, se consume el baccalà (bacalao) también como tradición cuaresmal.
43. No se come carne el Viernes Santo ni los viernes de cuaresma.	43. En Roma también se guarda la abstinencia de carne según el calendario litúrgico.
44. Se venden dulces conventuales durante la Semana Santa y en las semanas de cuaresma.	44. En Roma, los monasterios también preparan dulces tradicionales como biscotti o amaretti. Fuente de ingresos.
45. Se entonan marchas procesionales como “Amarguras” o la “Estrella Sublime”.	45. En Roma, se interpretan piezas como el “Miserere” de Allegri en Semana Santa.
46. La banda acompaña el paso con música solemne.	46. En Roma, los desfiles litúrgicos son acompañados por coros y orquestas religiosas.
47. La saeta es canto desgarrado y espontáneo.	47. En Roma, algunos cantos religiosos también tienen raíces populares y emocionales.
48. El tambor marca el ritmo del paso.	48. En las procesiones romanas antiguas se usaban instrumentos de percusión rituales.
49. Existen concursos de torrijas y dulces cofrades.	49. En Roma hay concursos de dulces pascuales tradicionales como la mejor colomba o pastiera.
50. Se preparan comidas para compartir tras los cultos.	50. En Roma también se organizan ágapes o comidas tras las celebraciones religiosas.
51. Las colgaduras y balcones se adornan con mantones y flores.	51. En Roma, se colgaban telas durante las festividades religiosas, como en los triunfos antiguos.
52. La cruz de mayo celebra la exaltación floral de la cruz.	52. En Roma se realizaban fiestas florales como las Floralia en honor a la primavera.
53. Las imágenes se «visten» con distintas vestimentas según el calendario.	53. En Roma, también se cambia el color de las vestiduras litúrgicas según el tiempo litúrgico.
54. Hay leyendas populares sobre imágenes que lloran o sangran.	54. En Roma existen registros históricos de reliquias que sangraron milagrosamente.

12. Unidas por el cielo

Conexión histórica y cultural

Curiosidad en Andalucía	Equivalente en Roma
55. La devoción popular mantiene viva la tradición, incluso sin procesiones.	55. En Roma, las catacumbas y criptas fueron centros de devoción aun sin culto público.
56. El incienso es esencial en las procesiones.	56. En Roma, el uso del incienso es común en las liturgias solemnes desde la antigüedad.
57. Se encienden cirios en señal de promesa o penitencia.	57. En Roma, las candelas se usaban en las vigilias pascuales desde los primeros siglos.
58. El color morado simboliza penitencia.	58. También en Roma el morado representa la Cuaresma y la penitencia en los ornamentos.
59. El Domingo de Ramos se reparten palmas bendecidas.	59. En Roma también se celebra la procesión con ramos, incluso con olivo, el Domingo de Ramos.
60. Los cofrades realizan promesas caminando kilómetros descalzos, o bien tras una imagen como sucede con el cautivo en Sevilla o Málaga, el abuelo en Jaén.	60. En Roma, los peregrinos medievales recorrían largas distancias hacia las basílicas mayores.

1. ¿A qué lugar pertenece?

Instrucciones:

Prepara una lista de curiosidades, algunas de Roma y otras de Andalucía.

Los jugadores deben clasificarlas en dos grupos: "Roma" o "Andalucía".

Para aumentar la dificultad, incluye 2-3 curiosidades que puedan parecer de ambas.

✓ Objetivo: Distinguir entre contextos culturales similares.

2. Encuentra la Diferencia Cultural

Instrucciones:

Presenta dos versiones casi iguales de una curiosidad: una auténtica y otra con un pequeño cambio.

Los jugadores deben detectar el detalle falso o modificado.

Puede hacerse por equipos o individualmente.

✓ Objetivo: Afinar la observación y la atención a los matices culturales.

3. Juego del Pasapalabra de las Curiosidades

Instrucciones:

Elige una curiosidad y:

Dibújala; Explica por qué existe; Di si es de Roma o de Andalucía; Imita una situación relacionada con ella. El resto de jugadores deben adivinar de cuál se trata. Quien acierte, elige la siguiente curiosidad y repite el proceso.

✓ Objetivo: Reforzar el aprendizaje mediante el juego, la expresión oral y la creatividad.

4. Busca tu Curiosidad

Instrucciones:

Piensa en una curiosidad o tradición de tu ciudad o pueblo.

Relaciona ese elemento con alguna curiosidad de Roma o Andalucía y créale una historia inventada.

El grupo vota si parece real o no, y luego se revela la mezcla.

✓ Objetivo: Fomentar la creatividad, el pensamiento crítico y el vínculo con lo local.

13. Consejos prácticos para la familia

Entre Roma y Andalucía

1. Llega Temprano

- Llega con antelación para encontrar un buen sitio. Las plazas y calles se llenan rápidamente.

2. Vestimenta Cómoda y Respetuosa

- Viste ropa cómoda para caminar, pero asegúrate de que sea adecuada para un acto religioso.

3. Comportamiento Respetuoso

- Mantén el silencio y el respeto durante la procesión, especialmente en momentos clave.

4. Puntos de Descanso y Servicios

- Identifica los puntos de descanso, baños y fuentes de agua para hacer la experiencia más cómoda.

5. Horarios y Duración

- La procesión comienza a las 4:00 p.m. y durará alrededor de 4 horas. Prepárate para el recorrido completo.

6. Hidratación y Snacks

- Lleva agua y snacks ligeros para mantener la energía durante el evento.

7. Punto de Encuentro en Caso de Pérdida

- Establece un punto de encuentro por si alguien se separa del grupo.

8. Seguridad y Protección Solar

- Usa protector solar, gorros y gafas de sol si el día es caluroso.

9. Captura el Momento (Fotos y Videos)

- **Fotos:** Asegúrate de llevar una cámara o un buen teléfono para capturar momentos únicos. Las imágenes de la procesión, las calles llenas de gente y las escenas emotivas son recuerdos valiosos. ¡No olvides la cámara!
- **Ángulos y Composición:** Busca ángulos interesantes, como tomar fotos de la procesión desde atrás con el Coliseo de fondo o las iglesias históricas alrededor. Las fotos de detalles de las cofradías también son muy significativas.
- **Videos:** Graba pequeños clips para capturar la atmósfera y la emoción del evento. Puedes grabar las campanas sonando, el caminar de las cofradías o la multitud reunida.
- **Recuerda el Respeto:** Aunque quieras tomar fotos, mantén el respeto hacia los demás asistentes y el evento. No te interpongas en la vista de otras personas ni interrumpas la procesión.

10. Recuerdos Únicos

- Recoge recuerdos locales: Aprovecha que estás en Roma para conseguir recuerdos auténticos relacionados con el evento. Puede ser una pequeña medalla, una postal o una cruz conmemorativa del Jubileo.

14. Experiencia sensorial

5 sentidos, 5 detalles

Olores que marcan el alma

El aire se impregnará de incienso y flores, creando una atmósfera solemne y espiritual. Invita a los niños a identificar los diferentes aromas durante el recorrido.

Sonidos que emocionan

Las bandas procesionales, como La Puebla del Río, La Oliva de Salteras y la BM La Esperanza de Málaga, marcarán el ritmo. Se escucharán también los pasos de los cofrades, campanas y murmullos de oración. Que los niños cierren los ojos un momento para "escuchar con atención" es una bonita forma de vivirlo.

Texturas sagradas

Fíjate en los bordados de los mantos, los estandartes y las tallas de madera policromada. Aunque no siempre se pueden tocar, observar con detalle despierta el sentido del tacto a través de la vista.

Detalles que hablan

Anima a los niños (y adultos) a observar los colores, los brillos del oro, los movimientos de los cirios, y las expresiones de las imágenes. Mirar con atención es una forma de rezar con los ojos.

Un sabor para recordar

Al final del recorrido, saborear un dulce típico italiano (como un gelato o un biscotto) puede cerrar la jornada con un pequeño placer que se asocie para siempre a este día especial.

¿JUGAMOS UN POCO MÁS?

1. "Detectives del Detalle"

Instrucciones:

Antes de que pasen los pasos, se da una lista con pequeños elementos para encontrar (pueden ser cosas como: "una lágrima en la imagen", "una flor blanca", "una túnica bordada en oro", "un niño nazareno", "una campana", "una vela derretida").

Los jugadores deben mirar atentamente y marcar los elementos que vayan encontrando.

Al final, comparten cuántos vieron y cuál fue su favorito.

✓ Objetivo: Potenciar la atención visual, la memoria y la concentración.

2. "Colores Cofrades"

Instrucciones:

Los jugadores deben observar y anotar o recordar cuántos colores distintos pueden identificar en los pasos o en los nazarenos (verde esperanza, morado penitencia, dorado, blanco, negro, rojo, etc.).

Pueden hacerlo por tiempo: "En este paso, ¿cuántos colores ves?" o comparando: "¿Cuál de los dos pasos tiene más variedad cromática?"

✓ Objetivo: Desarrollar la percepción visual y asociar colores con significados cofrades (por ejemplo, el verde con la Esperanza, el rojo con la Pasión, etc.).

15. Sostenibilidad y Respeto al Entorno

Entre Roma y Andalucía

Sostenibilidad y Respeto al Entorno:

1. Consejos para una Asistencia Respetuosa

- Sostenibilidad: Recuerda llevar agua en botellas reutilizables para evitar el uso de plásticos desechables.
- Respeto al entorno: No dejes basura en las calles y utiliza los puntos de reciclaje para contribuir a un ambiente más limpio y respetuoso con la ciudad.

2. Iniciativas Ecológicas de las Hermandades

- Algunas hermandades ya están implementando prácticas más sostenibles, como el uso de velas ecológicas y trajes confeccionados con materiales reciclados. Informa a los niños sobre estas iniciativas.

¿JUGAMOS UN POCO MÁS?

Juego 1: “Eco-Detectives” Instrucciones:

Objetivo: Identificar buenas prácticas para cuidar el entorno.

Cómo jugar:

Una persona hace de narrador y dice situaciones como:

“Una persona tira una botella de plástico a la calle.

“Una familia lleva agua en botellas reutilizables durante la procesión.

“Una hermandad usa trajes de tela reciclada.

Los jugadores responden gritando:

✓ “¡Eco-amigo! ” si es una buena acción.

✗ “¡Eco-enemigo! ” si es una mala acción.

El narrador explica brevemente por qué la acción es buena o mala.

.

Juego 2: “Mini-Escenas del Buen Peregrino”

Instrucciones:

Objetivo: Representar cómo comportarse de forma sostenible y respetuosa.

Cómo jugar:

Se forman grupitos .

Cada grupo inventa y representa una mini-escena que muestre:

Una acción positiva).

(Opcional) Una acción negativa .

Los demás adivinan el mensaje de la escena .

.

16. Reflexiones

Una vivencia que deja huella

Después de vivir una procesión única en Roma, dedica unos minutos en familia para compartir impresiones y guardar el recuerdo de forma significativa.

1. Diálogo Intergeneracional: Preguntas para Compartir

- ¿Qué ha significado para ti participar en esta procesión en Roma?
- ¿Qué emociones sentiste al ver a El Cachorro o a la Esperanza procesionando tan lejos de su tierra?
- ¿Qué aprendiste hoy sobre nuestra fe o nuestras tradiciones?
- ¿En qué se parecen o se diferencian estas tradiciones a las de otros lugares que conoces?
- ¿Cómo te gustaría vivir tu fe en el futuro después de esta experiencia?

2. Actividades para Recordar en Familia

1. Escribir o Dibujar Recuerdos
2. Anima a cada miembro a escribir unas líneas o hacer un dibujo sobre lo que más le impactó o emocionó.
3. Carta al Futuro Yo
4. Escribid una carta dirigida a vosotros mismos en el futuro (por ejemplo, para abrir en cinco años), contando cómo vivisteis este día y qué esperáis recordar.
5. “Mis Tres Momentos”
6. Cada uno elige tres momentos de la jornada (uno visual, uno sonoro, uno emocional) y los comparte en voz alta.
7. Collage de Recuerdos. Usar la cápsula del tiempo para ello.
8. Recopilad entradas, estampas, imágenes o fotos del día y pegadlas en una hoja como mural. Se puede añadir una frase o palabra que resuma la experiencia.
9. Rueda de Gratitud
10. Formad un círculo y que cada uno diga una cosa por la que se siente agradecido tras vivir la procesión (puede ser una persona, un detalle o una emoción).
11. Un símbolo para casa
12. Elegid juntos un pequeño objeto simbólico del día (una vela, una medalla, una foto impresa) y colocadlo en casa en un rincón especial como recordatorio espiritual.
13. Entrevista en familia
14. Los niños pueden grabar un video entrevistando a padres o abuelos sobre qué ha significado para ellos este evento, como pequeños periodistas de la fe.
15. “Nuestro lema” del día
16. Inventad juntos una frase que resuma lo vivido como familia (ej.: “La fe une más que la distancia”) y escribidla o colgadla en la habitación.
17. Diario de hechos. Anota datos curiosos que aprendes o te sorprendes, búscalos con posterioridad y hazte experto en ellos.

17. Proyección internacional

Entre Roma y Andalucía

Proyección Internacional:

1. La Semana Santa como Patrimonio Inmaterial

- Reflexionen sobre cómo la Semana Santa no solo es una celebración religiosa, sino también un patrimonio cultural compartido que ha trascendido fronteras, siendo declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

2. Testimonios de Visitantes Extranjeros

- ¿Cómo ven los turistas internacionales esta tradición española que están presenciando en Roma? Recoge testimonios de visitantes y fomenta una conversación intergeneracional sobre lo que significa para las familias de diferentes orígenes.

¿JUGAMOS UN POCO MÁS?

🌍👥 Juego 1: "Pasos del Mundo"

Objetivo: Explorar cómo se vive la Semana Santa en diferentes culturas.

Dinámica:

- 👥 Formar grupos diversos.
- 🌍 Imaginar un "paso" simbólico de otro país.
- 🎵 Definir música 🎵, símbolos 🌿, vestimenta 👗, personajes 🎭 y emociones 😊.
- 🗣️ Presentar el paso en 2 minutos.
- ❓ Abrir preguntas y comparaciones culturales.

👤👥🗣️ Juego 2: "Testigos del Tiempo"

Objetivo: Fomentar el diálogo entre generaciones y culturas sobre la Semana Santa.

Dinámica:

- 📄 Cada persona responde preguntas sobre su experiencia.
- 🔄 Se forman parejas intergeneracionales/interculturales.
- 💬 Comparten y anotan:
 - ✅ Una coincidencia
 - ⚡ Una diferencia
 - ❓ Una pregunta surgida
- 🗣️ Se comparten en grupo para reflexionar juntos.

18. ¿Cómo mantener viva la tradición durante el año?

🎯 **Objetivo:**

Fomentar el aprendizaje continuo de la Semana Santa 🕊️, fortaleciendo el vínculo familiar y cultural durante todo el año 📅.

📖 **1. Encuentros Familiares: Historias de Semana Santa**

👨👩👧 Reuniones familiares con cuentos, anécdotas o visitas de expertos/cofrades.

📖 Se pueden usar libros, fotos o vídeos como apoyo.

🗣️ Espacio para preguntas y diálogo de los niños.

🏞️ Extra: Excursiones a museos o ciudades con tradición cofrade.

🕯️ **2. Construcción de un Altar Cofrade en Casa**

🏠 Crear un altar familiar con velas, flores, imágenes religiosas y telas.

🎨 Decorar con elementos vistos en las procesiones.

🙏 Fomentar la devoción y la reflexión en familia.

📅 Extra: Visitar el altar a diario durante la Semana Santa para orar o contar historias.

🔧 **3. Taller de Cuidados de los Pasos: ¿Cómo lo hacen?**

👷 Simular restauración de pasos con papel o plastilina.

🎨 Usar pinceles, pan de oro falso, telas decorativas...

🧠 Conocer el trabajo artesanal y el cuidado del patrimonio.

🌐 **4. Semana Santa en el Mundo**

🌍 Investigar celebraciones en otros países.

📺 Usar imágenes, libros o vídeos para aprender.

👦 Presentar lo aprendido con comparaciones culturales.

🏆 Reflexión Final:

Estas actividades fortalecen la tradición ❤️, el aprendizaje 🎓 y la unión familiar 👨👩👧, conectando a los niños con su patrimonio de forma creativa y significativa ☀️.

19. Debate familiar

🎯 **Objetivo:** Pensar juntos sobre lo vivido en la Semana Santa y fomentar el diálogo familiar.

🗣️ "Lo que más me impresionó"

- 👁️ Compartir en familia el momento más impactante de la procesión.
- 💬 Fomenta la expresión emocional y la escucha activa.

👨👩 "Mi familia y la Semana Santa"

- 📖 Los niños entrevistan a sus familiares sobre recuerdos y tradiciones.
- 👉 Promueve el aprendizaje intergeneracional.

❓ "Las Tres Preguntas Cofrades"

- 🧠 Reflexionar en familia:

¿Qué aprendí?

¿Cómo lo ve un turista?

¿Por qué se mantiene viva la tradición?

📁 **Recopilación y Síntesis**

- 🎯 **Objetivo:** Organizar lo aprendido de forma creativa y significativa.

📅 "Diario de Semana Santa"

- 📅 Escribir y dibujar durante una semana lo vivido.
- 🖋️ Estimula la reflexión diaria.

📊 "Línea del Tiempo Cofrade"

- 📄 Crear una cronología de la historia local de la Semana Santa.
- 🧩 Se trabaja en equipo por temas: cofradías, música, pasos, etc.

🧐 "Mitos y Realidades"

- 🧩 Debater y aclarar ideas erróneas sobre la tradición.
- ✅ Finaliza con una lista de hechos reales aprendidos.

🌍 **Conversación Intercultural**

- 🎯 **Objetivo:** Ampliar la mirada hacia otras formas de celebrar la Semana Santa.

🌐 "Semana Santa en el Mundo"

- 🗺️ Investigar y presentar cómo se celebra en otros países.
- 👁️ Comparar tradiciones y descubrir sorpresas culturales.

💬 "¿Por qué es importante?"

- 👏 Grupos pequeños debaten el valor de la Semana Santa.
- 🗣️ Luego comparten ideas con todos.

🚩 **Conclusión Final**

- 🕊️ Estas actividades ayudan a que los niños comprendan, disfruten y mantengan viva la Semana Santa durante todo el año, fortaleciendo el diálogo familiar y cultural.

20. Actividades Post-Procesión

🎯 **Objetivo:** Reflexionar inmediatamente sobre lo vivido en la procesión.

🌟 "¡Lo que más me impactó!"

- 🧠 Pensar y compartir el momento más emocionante o sorprendente.
- 💬 Fomenta la expresión emocional familiar.

📝 "Mis Tres Palabras"

- 📖 Elegir 3 palabras que resuman la experiencia.
- 🗣️ Explicar por qué esas palabras reflejan lo vivido.

🌍 Síntesis Visual y Debate

🎯 **Objetivo:** Organizar lo observado y desarrollar pensamiento crítico.

🎨 "Mapa de la Procesión"

- 🖍️ Dibujar los momentos clave de la procesión.
- 🧩 Explicar el significado personal de cada parte.

🖼️ "Debate de Imágenes"

- 🗣️ Analizar en grupo una imagen impactante del evento.
- 😊 Compartir emociones, ideas y puntos de vista.

🏛️ Significado e Historia

🎯 **Objetivo:** Comprender el valor cultural, emocional e histórico.

🌟 "¿Qué hace especial la Semana Santa?"

- ❓ Charla familiar sobre el valor emocional y social de la tradición.
- 📖 Padres aportan anécdotas e historia.

👥 "Reflexión sobre Solidaridad y Comunidad"

- 👤 Pensar en el esfuerzo colectivo que implica una procesión.
- ❤️ Resaltar cómo la tradición une a personas de todas las edades.

🧠 Memoria y Recuerdo. 📝 "Mi Reflexión Final"

- 🖋️ Escribir o dibujar qué significó la Semana Santa.
- 📖 Crear un recuerdo personal para conservar y compartir.

🧠 Memoria y Recuerdo. 📝 "Mi Reflexión Final"

🎯 **Objetivo:** Compartir vivencias familiares y aprender de los mayores sobre la Semana Santa.

👤 "Historias de Familia"

👤 Después de la procesión, los niños preguntan a padres y abuelos cómo vivían ellos la Semana Santa.

- ❓ Pueden preguntar: "¿Cómo era antes?", "¿Qué recuerdas con más emoción?"
- ❤️ Se fomenta el diálogo, la memoria familiar y el valor de las tradiciones.
- 📖 Extra: Crear un cuaderno con las historias contadas.

21. Las imágenes

Aspecto	ESPERANZA DE MÁLAGA	CACHORRO DE SEVILLA
	Málaga	Sevilla
Ciudad	Trono de la Virgen de la Esperanza	Paso del Santísimo Cristo de la Expiración, "El Cachorro"
Nombre completo	3. La Giralda, antiguo minarete, es ahora campanario de la catedral.	3. El Obelisco Vaticano fue trasladado desde Egipto y ahora adorna la Plaza de San Pedro.
Tipo de paso	Trono de palio (Virgen)	Paso de Cristo (Crucificado)
Imagen principal	Virgen de la Esperanza	Cristo crucificado llamado "El Cachorro"
Estilo artístico	Barroco andaluz, muy recargado y decorado	Realista y narrativo, más sobrio pero también muy trabajado
Tamaño	Muy grande: casi 6 metros de alto y más de 5.700 kg	También muy grande, aunque menos pesado que el de Málaga
Años de construcción	Entre 1943 y 1945	Distintas partes desde 1929 hasta 2021
Número de personas que lo llevan	265 hombres (hombros)	Menor número de costaleros (bajo el paso)
Forma de cargarlo	A hombros	A costal (los costaleros van debajo del paso)
Material principal	Madera tallada y dorada con pan de oro	Madera tallada, metales preciosos y bordados
Colores principales	Dorado, con flores en rojo, verde y azul, y terciopelo verde	Oscuro, con detalles dorados y bordados en tonos rojos y morados
Decoración floral	Flores doradas talladas y pintadas a mano, luego doradas	Flores naturales durante la salida, normalmente de tonos oscuros
Número de figuras	Más de 20 figuras pequeñas: santos, mártires y símbolos cristianos	Evangelistas, Padres de la Iglesia y escenas bíblicas
Palio o cubierta	Sí, con terciopelo verde bordado con seda y oro	No tiene palio, es un paso abierto
Decoración superior	Palio con "Gloria" que representa la Anunciación (como en la Catedral de Málaga)	Cruz con Cristo crucificado
Manto, ropaje	Bordado en oro, de 7,5 metros, hecho por monjas en 1951, réplica del quemado en 1931	No hay manto, ya que no es paso de Virgen
Cartelas (escenas decorativas)	Imágenes simbólicas como la Fe, la Caridad, Santa Teresa de Jesús	Escenas de la Pasión de Jesús: Oración en el Huerto, Calvario, Piedad, Resurrección, etc.

21. Las imágenes

Aspecto	Curiosidad en Andalucía	Equivalente en Roma
Evangelistas representados	No están incluidos específicamente	San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan
Padres de la Iglesia	No	San Agustín, San Gregorio Magno, San Ambrosio y San Jerónimo
Artistas principales	Adrián Risueño (director), Manuel Carmona (imágenes), Bordados de la Trinidad (palio)	Manuel Guzmán Bejarano, José María Leal Bernáldez, Joaquín Ossorio, Francisco Carrera, entre otros
Año más reciente de intervención	1951 (bordado del manto de procesión)	2021 (bordados, orfebrería y nuevas imágenes)
Mensaje religioso del conjunto	Las tres virtudes teológicas: Fe, Esperanza (Virgen) y Caridad	La pasión, muerte y resurrección de Jesús
Dónde se puede ver	Museo de la Esperanza de Málaga	Basílica del Santísimo Cristo de la Expiración, Hermandad del Cachorro (Sevilla)
Partes destacadas	Base decorada con mini esculturas, palio bordado, manto monumental	Respiraderos, candelabros, cartelas bíblicas, maniguetas talladas
Curiosidad especial	Con romero se crean grandes alfombras	El Cristo del Cachorro es muy expresivo: tiene una cara muy realista que parece que respira

CACHORRO

- El Santísimo Cristo de la Expiración es una de las últimas esculturas más famosas del barroco español 🇪🇸. Representa el momento en que Cristo está crucificado, mirando al cielo ✨, con una cara de sufrimiento muy realista 😞. ¡Es una obra increíble que muestra todo su cuerpo con mucho detalle! 👁️
- Fue hecha por el escultor Francisco Antonio Ruiz Gijón en 1682 📅, usando madera de cedro 🌲. El paño de pureza que lleva es muy especial, ¡parece casi real! 😱
- A lo largo de los años, la escultura ha sido restaurada varias veces 🛠️. En 1940, Agustín Sánchez Cid la arregló después de un incendio 🔥, y en 1947, un pintor llamado Juan Miguel Sánchez la retocó para que se viera aún más bonita 🌸.

ESPERANZA

- María Santísima de la Esperanza Coronada 👑 es una imagen muy especial del siglo XVII 🇪🇸, hecha por un escultor anónimo 🤫. En 1931, después de algunos daños, fue restaurada por Adrián Risueño 🛠️ y más tarde, Álvarez Duarte 🎨 la volvió a arreglar para que luciera perfecta.
- Cada Jueves Santo 🕊️, la Virgen sale en procesión sobre un trono dorado ✨ que fue hecho entre 1943 y 1949 por Adrián Risueño, Andrés Cabello Requena y Luis Ramos Rosas 🛠️. El manto de procesión, muy bonito y bordado en hilo de oro sobre terciopelo verde 🌱, fue hecho por las Madres Adoratrices en 1953 📖. Además, el palio que cubre a la Virgen fue bordado en el año 2000 por el taller La Trinidad 🏠.

22. Juego de observación

👑 Preguntas sobre el Trono de la Virgen de la Esperanza (Málaga):

¿De qué color es el gran manto que lleva la Virgen?

- a) Azul
- b) Verde
- c) Rojo

¿Qué hay pintado entre el dorado del trono si te fijas muy bien?

- a) Estrellas
- b) Flores de colores
- c) Pececitos

¿Cuántas barras de palio puedes contar (las que lo sostienen)?

- a)
- b) **10**
- c)

Observa el techo del palio, ¿qué escena representa el medallón que hay arriba?

- a) El nacimiento de Jesús
- b) La Anunciación del Ángel a María
- c) La Última Cena

Verdadero o falso: En el trono hay muchas pequeñas figuras escondidas que representan santos y mártires.

 Encuentra: Busca una figura con los ojos vendados. ¿Sabes qué representa?

 Fíjate en el frente del trono: ¿Puedes encontrar a Santa Teresa de Jesús? ¿Dónde está?

☀️ Preguntas comparativas (requieren observar ambos pasos):

¿Cuál de los dos pasos tiene más figuras pequeñas en los laterales?

¿Cuál tiene colores más oscuros en su decoración?

¿Cuál tiene más brillo dorado? ¿Por qué crees que brilla tanto? ¿De qué está hecho?

Verdadero o falso: Ambos pasos tienen una cruz en la parte superior.

 ¿Cuál te ha gustado más?

 ¡Dibuja tu parte favorita!

✝️ Preguntas sobre el Paso del Cachorro (Sevilla):

¿Qué figura aparece en el centro del paso?

- a) Jesús crucificado
- b) Un ángel
- c) La Virgen sentada

 Mira bien los lados del paso.

¿Qué escenas puedes ver representadas en las cartelas?

(nombra al menos dos)

 ¿Cuántos evangelistas están representados en el paso?

 ¿Qué están haciendo los costaleros?

- a) Caminando al lado del paso
- b) Tocando instrumentos
- c) Cargando el paso por debajo

Verdadero o falso: El paso del Cachorro tiene palio igual que el de la Virgen de la Esperanza.

 Busca una figura con un libro y una pluma:

¿Podría ser uno de los Padres de la Iglesia?

 ¿Puedes ver el escudo de la Hermandad en algún lugar del paso?

22. Juego de observación

¿De qué país viene la Real y Venerable Hermandad del Santísimo Sacramento?

- a) España 🇪🇸
- b) Italia 🇮🇹
- c) Portugal 🇵🇹

¿Qué objeto abre la procesión de esta hermandad?

- a) Una cruz de flores
- b) Una Cruz Patriarcal con crucifijo del siglo XVIII

- c) Una imagen de Santa Ana

¿Dónde se encuentra la Archicofradía Vaticana de Santa Ana de los Palafreneros?

- a) Florencia
- b) Ciudad del Vaticano 🇻🇦
- c) Marsella

¿Qué representa el cuadro que lleva esta Archicofradía?

- a) El nacimiento de Jesús 🙌
- b) Santa Ana con la Virgen 👩👧
- c) La Anunciación del ángel a María

¿Qué imagen lleva la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León, España?

- a) Cristo Resucitado
- b) Jesús Nazareno del siglo XVII
- c) La Virgen María

¿Qué elemento especial porta el Priorato Ligur de Cofradías de Génova?

- a) Un estandarte bordado
- b) Dos crucifijos portados verticalmente del siglo XVIII 🗝️🗝️
- c) Un relicario

¿De qué siglos es el crucifijo 'Le Devot Christ' que lleva la Archicofradía de La Sanch (Perpignan)?

- a) Siglo XVII
- b) Siglos XIII-XIV
- c) Siglo XIX

¿Qué lleva la Cofradía de Maria Addolorata de Enna, Italia?

- a) El Niño Jesús
- b) María Magdalena
- c) La Virgen de los Dolores (obra de Luigi Felice, siglo XVIII) 😞

¿Cómo se llama la hermandad sevillana que participa en la Gran Procesión?

- a) Hermandad del Silencio
- b) Hermandad del Rocío
- c) Pontificia, Real e Ilustre Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración y Nuestra Madre y Señora del Patrocinio en su Dolor y Gloria

10 ¿Quién es el autor del Cristo de la Expiración (Sevilla)?

- a) Juan de Mesa
- b) Francisco Antonio Gijón (1684)
- c) Alonso Cano

¿Qué imagen lleva la hermandad malagueña?

- a) San Juan Evangelista
- b) Cristo del Amor
- c) María Santísima de la Esperanza (siglo XVII) ❤️

Preguntas sobre el orden y dimensiones

¿Cuántos metros de longitud tendrá la comitiva total del Jubileo?

- a) 500 metros
- b) 1.250 metros 📏
- c) 1.000 metros

¿Cuánto durará el paso total de la procesión?

- a) 30 minutos
- b) 1 hora y media 🕒
- c) 2 horas

¿Cuántos metros del cortejo corresponden a las dos hermandades andaluzas?

- a) 400 metros
- b) 800 metros
- c) 800 metros (del total de 1.250)

¿Cuánto tiempo de paso tendrán solo las dos hermandades andaluzas?

- a) Media hora
- b) 1 hora
- c) 15 minutos

23. Detectives del arte cofrade

MISIÓN 1: “¡Observadores internacionales!”

 Comparar, imaginar y debatir

 Pregunta clave grupal:

¿En qué se parece o se diferencia este paso de los que conoces de otras ciudades o países?

 Retos creativos:

- ¿Qué elemento del paso dirías que es 100% andaluz? ¿Y cuál parece más italiano o universal?
- ¿Te recuerda a alguna película o historia bíblica que hayas visto? ¿Cuál?
- ¿Qué nombre le pondrías tú a este paso si fuera una obra de arte?

 Plus educativo:

 Introduce un dato curioso sobre una cofradía extranjera “¿Sabías que en otros lugares las procesiones son más sobrias o no llevan música?”

MISIÓN 2: “Cofrades sin fronteras”

 Viaje imaginario con disfraces y sonidos

 Dinámica grupal con imaginación:

Los niños eligen una ciudad del mundo (¡incluso inventada!) y deben representar cómo se vive allí la Semana Santa.

 Deben incluir:

- ¿Qué sonidos suenan? (¿tambores? ¿cantos? ¿campanas?)
- ¿Cómo va vestida la gente? (¿capuchones, túnicas, coronas de flores?)
- ¿Qué objetos llevan los pasos? (¿luces, flores, incienso, banderas?)

 Actividad de cierre:

Cada grupo dibuja y expone su “procesión del mundo”, explicando por qué es única y qué conserva en común con la que han visto en Roma

MISIÓN 3: “Tesoro Cofrade”

 Búsqueda artística y emocional en los pasos reales

 Pistas sorpresa para observar en los pasos reales (o fotos de ellos):

- Encuentra un rostro que no esté mirando al frente. ¿A quién parece observar?
- Busca un color que no sea ni dorado ni blanco. ¿Dónde está y por qué crees que lo usaron?
- ¿Ves alguna figura que parece contar una historia? Inventa el título de esa escena.
- ¿Hay un ángel, animal o símbolo escondido? ¿Qué puede significar?

 Interacción en grupo:

Cada niño comparte su hallazgo y el grupo vota cuál fue el más curioso o emocionante.

MISIÓN FINAL: “Preguntas para pensar con el corazón”

 Debate para conectar emoción, cultura y creatividad

- ¿Qué te ha enseñado esta procesión sobre otras culturas?
- ¿Crees que la Semana Santa puede ser también arte, no solo fe?
- ¿Cómo cambiarías tú un paso para hacerlo más tuyo? ¿Más luces? ¿Más color? ¿Más música?
- ¿Por qué crees que la gente llora o se emociona tanto al ver una imagen?
- ¿Te gustaría contarle a un niño de otro país cómo es tu Semana Santa? ¿Qué le dirías primero?

Cierre artístico con emoción:

Crea tu dibujo-exposición con:

- Tu detalle favorito del paso
- La música que pondrías de fondo
- Una bandera del país que elijas
- Una frase que te inspire de lo vivido

24. Una situación excepcional

Este año, el Jubileo de las Cofradías se celebra en un momento único para la Iglesia: el Papa Francisco ha fallecido el pasado Lunes de Pascua, y esto ha entristecido a muchos católicos en el mundo. 🙏

Cuando un Papa muere, se convoca algo llamado cónclave 🗝️: es una reunión muy importante donde los cardenales eligen al nuevo Papa. 🙏👑

📅 Como el cónclave se desarrollará a partir del 7 de mayo, puede coincidir con la gran procesión en Roma donde veremos al Cristo del Cachorro de Sevilla y a la Virgen de la Esperanza de Málaga caminando por las calles cercanas al Vaticano. ¡Más de 2.000 personas las acompañarán! 🙏❤️

🎉 El Jubileo de las Cofradías es una gran fiesta de la fe, donde hermandades de todo el mundo se unen para rezar, caminar juntas y mostrar su amor por Jesús y María.

💬 Como dijo la organización: “el Jubileo es de toda la Iglesia”, así que aunque haya cambios en el Vaticano, ¡la fe y la emoción siguen adelante! 🙏🌍

25. La agenda

Miércoles 14 al Viernes 16 de mayo:

- Las imágenes del Santísimo Cristo de la Expiración y de María Santísima de la Esperanza se expondrán en la Basílica de San Pedro del Vaticano para su veneración.

Viernes 16 de mayo:

- 10:00 horas: Eucaristía conjunta de la Archidiócesis de Sevilla y la Diócesis de Málaga en la Cátedra de San Pedro de la Basílica vaticana.
- 13:00 horas: Recepción oficial en la Embajada de España en la Santa Sede, destinada a los miembros del Comité de la Gran Procesión y patrocinadores.
- 17:00 horas: Acto de bienvenida del Jubileo de las Cofradías en la Basílica de San Juan de Letrán, que incluirá testimonios y la participación del Coro de la Diócesis de Roma.

Sábado 17 de mayo:

- 14:00 horas: Inicio de las procesiones del Jubileo de las Cofradías.
- 22:00 horas: Hora prevista de llegada de María Santísima de la Esperanza a la Piazza Celimontana.
- 6 horas y media de procesión
- En el cico Massimo estarán las representaciones de hermandades.

Domingo 18 de mayo:

- 10:30 horas: Misa de clausura del Jubileo de las Cofradías en la plaza de San Pedro del Vaticano.

De forma continua

Peregrinación a la Puerta Santa
Sacramento de la Reconciliación

26. Recursos

Página web del Jubileo Roma 2025

Página web Cofrades en Roma

Página web Cofrades en Roma

Añade a continuación todas aquellas páginas web, redes sociales y otros recursos que consideres útiles

Galería

**Añade las tuyas, súbelas con el
#GranprocesiónRoma**

Notas

